

Dr Tina Pržeska,**Redovni profesor,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi”,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje*UDK: 347.23
340.132(4)

DOI: 10.5281/zenodo.19630748

Dr Rodna Živkowska,***Redovni profesor,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi”,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje***Dr Tea Lalevska,******Docent,
Pravni fakultet „Justinijan Prvi”,
Univerzitet „Sv. Kiril i Metodij”, Skoplje
Republika Severna Makedonija*

OSNOVNI PRINCIPI REGULISANJA SVOJINE U EVROPSKO-KONTINENTALNIM PRAVNIM SISTEMIMA

Predmet analize u radu su principi koji čine osnovu pravnog regulisanja svojine u evropsko-kontinentalnim pravnim sistemima. U ovim pravnim sistemima preovladava monistički koncept svojine kao jedinstvenog pravnog instituta. Polazeći od monističkog koncepta svojine, evropsko-kontinentalni pravni sistemi oblikuju pravo svojine kao jedinstveno pravo sa zakonski definisanim sadržajem i granicama u kojima se ovo pravo može ostvarivati. Evropsko-kontinentalni pravni sistemi garantuju svojinu i pravnu zaštitu svojine, kao i slobodu nosioca prava svojine da ovo pravo vrši po sopstvenoj volji i daje apsolutno dejstvo pravu, obavezujući sva treća lica da se uzdrže od mešanja u tuđu imovinu. Pravno regulisanje svojine takođe se zasniva na ekskluzivnosti u vršenju pravnog ovlašćenja koje proizilazi iz svojine na individualno određenoj stvari. Javnost u sticanju prava svojine garantuje se kroz upis u javne knjige, što se prvenstveno odnosi na svojinu nad nepokretnostima. Evropsko-kontinentalni pravni sistemi takođe teže uspostavljanju ravnoteže između individualističkog koncepta svojine kao isključivog i ekskluzivnog prava i

* t.przeska@pf.ukim.edu.mk

** r.zivkowska@pf.ukim.edu.mk

*** t.lalevska@pf.ukim.edu.mk

društvene funkcije vlasništva. To se ogleda u ograničavanju prava svojine radi ostvarivanja javnog interesa, kao i nametanju obaveza vlasnicima radi ostvarivanja širih društvenih ciljeva (socijalna zaštita, održivi ekonomski razvoj, zaštita životne sredine, itd.). Uporedno-pravna analiza principa pravnog regulisanja svojine u zakonima i kodeksima evropskih zemalja koje pripadaju evropsko-kontinentalnoj pravnoj porodici ima za cilj da pokaže kako ovi principi utiču na razvoj savremenog koncepta svojine. Istovremeno, rad ima za cilj da pokaže ulogu ovih principa u obezbeđivanju pravilne primene prava i popunjavanju pravnih praznina koje proizilaze iz dinamizma pravnog života.

Ključne reči: vlasništvo, evropsko-kontinentalno pravo, stvarno pravo, javni interes.

Tina Przheska, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus,

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Rodna Zhivkovska, LL.D.,

Full Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus,

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

Tea Lalevska, LL.D.,

Assistant Professor,

Faculty of Law Iustinianus Primus,

Ss. Cyril and Methodius University, Skopje,

Republic of North Macedonia

Basic Principles For Regulating Ownership In Continental European Legal Systems

The subject matter of analysis in the paper are the principles that constitute the basis for the legal regulation of ownership in the European-continental legal systems. In these legal systems, the monistic concept of ownership as a single legal institute prevails. Starting from the monistic concept of ownership, the European-continental legal systems shape the right of ownership as a single right with legally defined content and limits within which this right can be exercised. The European-continental legal systems guarantee ownership and legal protection of ownership, as well as the freedom of the holder of the right to ownership to exercise this right at his/her free disposal and give absolute effect to the right, obliging all third parties to refrain from interfering with another's property. The legal regulation of ownership is also based on exclusivity in the exercise of legal authority arising from the ownership right established over a particular item. Publicity in the acquisition of ownership is guaranteed through registration in public records, which primarily refers to the ownership of real estate. The European-continental legal systems also strive to establish a balance between the individualistic concept of ownership as an exclusive right and the social function of ownership. This is reflected in the limitation of ownership for the purpose of achieving the public interest, as well

as the imposition of obligations on owners in order to achieve broader social goals (social protection, sustainable economic development, environmental protection, etc.). The comparative law analysis of the principles for regulating ownership in the codes and laws of European countries that are part of the European-continental legal family aims to show how these principles influence the development of the modern concept of ownership. At the same time, the paper aims to highlight the role of these principles in ensuring the correct application of laws and filling in the legal gaps resulting from the dynamic legal life.

Keywords: ownership, European-continental laws, property law, public interest.